

Value Added Tax Accounting Treatment and Its Impact on PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan's Financial Statements in 2022

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya pada Laporan Keuangan PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan Tahun 2022

Aynaya Saffa Qathrunnada¹, Yudea^{*2}, Dika Karlinda Sari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Balikpapan

*Corresponding author's e-mail: yudea@uniba-bpn.ac.id

Abstract

This study aims to determine the accounting treatment of Value Added Tax by PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan in its financial statements as a Taxable Entrepreneur (PKP). The data used are existing sources, both internal and external data, and data can be accessed via the internet and information publications. The primary data used in this study are the results of direct observations and interviews with PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan. Secondary data used in this study were obtained from company documentation data, a brief history, and organizational structure owned by PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan. The data collection method used in this study uses observation, interview, and documentation techniques. The results of this analysis indicate that the accounting treatment of Value Added Tax (VAT) at PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan is in accordance with Article 28 paragraph 7 of the General Provisions of Taxation Law and the actual DPP (Law Number 7 of 2021).

Keywords: Accounting treatment, Value Added Tax, Taxable Entrepreneurs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan dalam laporan keuangannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data yang digunakan adalah sumber yang telah ada baik data internal maupun eksternal dan data dapat diakses melalui internet dan publikasi informasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data dokumentasi perusahaan, sejarah singkat dan struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan DPP aktual (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak.

PENDAHULUAN

Akuntansi dan perpajakan tidak dapat dipisahkan, karena dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan keduanya memerlukan perhitungan sesuai peraturan yang berlaku dalam akuntansi perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri (Hilendria et al., 2020). Akuntansi perpajakan diperlukan karena Undang-Undang Perpajakan mempunyai prinsip-prinsip dasar yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam

perpajakan digunakan istilah pembukuan/pencatatan dan bukan akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali Peraturan perundang-undangan lainnya (Mustika, 2022).

Akuntansi dan Perpajakan mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lain memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya dengan peraturan yang berlaku (Nico, 2021). Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Sedangkan dalam perpajakan itu sendiri menggunakan istilah pencatatan/pembukuan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur-unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Zalsabilla & Rahmawati, 2021).

Akuntansi keuangan memiliki standar yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan akuntansi pajak tidak memilikinya. Pencatatan transaksi akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (Zalsabilla & Rahmawati, 2021).

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, karena hasil yang dikumpulkan dari pajak akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari beberapa entitas pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Husadha & Melviani, 2018). Pada tahun 2022 pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1%, dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 lalu. Kebijakan tersebut merupakan salah satu amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan hasil upaya pemerintah melakukan reformasi peraturan perpajakan. (Agasie & Zubaedah, 2022). Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya diharuskan membayar kepada negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP atau penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan pemberi JKP (Hidayat et al., 2020).

Pada akhir suatu periode akuntansi, setiap manajemen akan mengalihkan tanggung jawab atas keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan baik kepada

pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan atas penyajian laporan keuangan tersebut, khususnya dalam hal ini Direktorat Keuangan Jenderal Pajak. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pelaku usaha, dan para pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengetahui keadaan suatu perusahaan sehingga para pengguna laporan keuangan tersebut dapat menggunakannya sebagai sumber keuangan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Dimana laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan (Murtadho, 2021).

PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan merupakan perusahaan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Transportir BBM (Bahan Bakar Minyak) serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 03.151.465.6721.000. PT. Patra Darma Wijaya melakukan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. PT. Patra Darma Wijaya yang secara langsung mendistribusikan BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap barang kena pajak tersebut.

Penelitian ini mengambil objek perusahaan PT. Patra Darma Wijaya sebagai salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak. PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan di dalam perhitungan PPN menggunakan *credit method* yaitu pencarian selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. PPN yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdiri dari PPN masukan dan PPN keluaran yang menjadi beban pada satu periode akuntansi (satu tahun). Pada setiap akhir periode akuntansi dilakukan penyusutan laporan keuangan perusahaan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi perusahaan untuk melaporkan pertanggungjawabannya baik kepada pihak intern maupun pihak ekstern yang berkepentingan. Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar dimuka ataupun yang masih terutang.

Dalam pencatatan pembelian PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan tidak memisahkan nilai PPN masukan dengan harga barang sesungguhnya begitu juga pada saat melakukan transaksi penjualan dimana tidak adanya pemisahan nilai PPN keluaran dengan harga barang yang dijual, akibat tidak adanya pemisahan antara PPN masukan dengan harga yang sesungguhnya, maka akan berpengaruh juga terhadap nilai persediaan barang dan penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP). Terdapat satu permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan perusahaan yaitu tentang perlakuan akuntansi perpajakan. Dimana perlakuan akuntansi perpajakan dalam dunia perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Perlakuan akuntansi perpajakan yang baik akan sangat terlihat dalam laporan yang disebut laporan keuangan.

Penelitian tentang perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Angkasa Global Consultant Makassar yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2021), menunjukkan hasil bahwa PT. Angkasa Global Consultant Makassar telah menghitung dengan sesuai dengan nilai wajar yang dapat diterima dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Penelitian tentang

perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 2020), menunjukkan hasil bahwa PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar telah melakukan penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Penelitian tentang perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada perusahaan kontraktor PT. Dewanata Perkasa Mojokerto yang dilakukan oleh (Murtadho, 2021), menunjukkan hasil bahwa PT. Dewanata Perkasa Mojokerto belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Penelitian tentang perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar yang dilakukan oleh (Salida & Nawir, 2021), menunjukkan hasil bahwa PT. Tiran Makassar dan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, Menurut Sugiyono, (2021) metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada, serta peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian itu. Jenis data yang akan digunakan untuk menjadi alat analisis data adalah data primer, data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Data sekunder yaitu berupa laporan keuangan, struktur organisasi serta gambaran umum organisasi umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan objek tertentu untuk diteliti yaitu PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan, kemudian data yang diolah adalah laporan keuangan perusahaan untuk kemudian di evaluasi penyajiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Analisis data yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori dan praktik dalam laporan penyusunan perusahaan. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah menerapkan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan apakah laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan juga sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah menerapkan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 maka penyajian tersebut dikatakan sesuai, sebaliknya apabila PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan belum menerapkan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 maka penyajian tersebut dikatakan belum sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif (berhubungan dengan analisa). Pada penelitian kualitatif menggunakan metode triangulasi yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan validitas, keandalan, dan keabsahan temuan penelitian. Selanjutnya alur analisa data yang digunakan adalah dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2018), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan kegiatan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan

Prosedur pengakuan PPN PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan penjualan atau penyerahan BKP atau JKP oleh perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak. Jika PKP membeli BKP atau JKP, maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selain itu, jika Pengusaha Kena Pajak menjual BKP atau JKP berhak memungut PPN yang telah dinyatakan sebelumnya dan hal tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan harus terbentuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan sisi debit dan sisi kredit, pajak masukan dan pajak keluaran, serta direkap pertahun agar dapat dipastikan dalam masa pajak setahun tersebut memperlihatkan keterangan lebih bayar maupun kurang bayar.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan dalam melaksanakan penghitungan terhadap PPN, yaitu dengan melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada penerima BKP atau JKP. Harga BKP atau JKP yang diterapkan bersumber pada semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP atau JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pada tahun 2022 sebelum adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif pajak sebesar 1% PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan masih mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atas kegiatan penyerahan dan perolehan BKP dan JKP, namun pada bulan April 2022 DJP Kementerian Keuangan menaikkan tarif PPN-nya menjadi 11% atas kegiatan penyerahan atau perolehan BKP atau JKP, baik tunai maupun kredit sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Bersumber pada hasil rekap Pajak Masukan serta Pajak Keluaran selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pembelian Perusahaan Tahun 2022

No.	Bulan	Keterangan	Quantity	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Januari	BBM	115.000	659.772.727	65.977.273
2	Februari	BBM	95.000	584.545.455	58.454.545
3	Maret	BBM	120.000	553.886.374	55.388.638
4	April	BBM	105.000	954.545.432	104.999.998
5	Mei	BBM	95.000	713.481.831	78.483.001
6	Juni	BBM	80.000	601.045.436	66.114.997
7	Juli	BBM	85.000	647.604.563	71.236.502
8	Agustus	BBM	90.000	639.909.076	70.389.998
9	September	BBM	105.000	822.318.163	90.454.998
10	Oktober	BBM	110.000	897.636.454	98.740.010
11	November	BBM	80.000	629.272.700	69.219.997
12	Desember	BBM	100.000	1.034.545.700	113.800.027
Jumlah		BBM	1.165.000	8.738.563.911	943.259.984

Sumber : Data Internal PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan Tahun 2022, diolah

Pada tahun 2022, PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan dikenakan PPN atas pembelian BKP-nya yaitu pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam hal ini yang melakukan penyerahan BKP adalah PT. Rista Jaya Mandiri, PT. Indotrans Sejahtera, PT. Alif Bumi Sakti, PT. Arganiaga Pancatunggal, PT. Berkarya Mubin Nandini, dan PT. Indra Angkola Energi. Jumlah tersebut merupakan jumlah pembelian produk yang akan dikenakan PPN.

Tabel 2. Data Penjualan Perusahaan Tahun 2022

No.	Bulan	Keterangan	Quantity	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Januari	BBM	115.000	1.270.454.542	127.045.450
2	Februari	BBM	95.000	939.999.999	93.999.997
3	Maret	BBM	120.000	1.291.022.724	129.102.271
4	April	BBM	105.000	893.636.361	98.300.000
5	Mei	BBM	95.000	884.136.362	97.255.000
6	Juni	BBM	80.000	909.318.180	100.025.000
7	Juli	BBM	85.000	997.681.817	109.745.000
8	Agustus	BBM	85.000	947.636.363	104.240.000
9	September	BBM	105.000	1.253.022.724	137.832.500
10	Oktober	BBM	110.000	2.241.659.086	246.582.500
11	November	BBM	80.000	3.429.290.904	377.222.000
12	Desember	BBM	90.000	3.516.154.545	386.777.000
Jumlah		BBM	1.165.000	18.574.013.607	2.008.126.718

Sumber: Data Internal PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan Tahun 2022, diolah

PPN Keluaran terjadi karena adanya penjualan/penyerahan BKP atau JKP oleh perusahaan selaku PKP, PPN Keluaran dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean. Hal

yang sama dilakukan oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada penerima harus melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP. Untuk penjualannya, perusahaan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bagi pemungut yang keluar. Berdasarkan tabel data penjualan tahun 2022 diatas, Pajak Pertambahan Nilai yang harus diajukan dan diumumkan adalah sebesar Rp. 2.008.126.718,-.

Penyajian Perbandingan Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$$

Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang tersebut. Sedangkan pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang tersebut.

Tabel 3. Data Perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

No.	Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Jumlah	Keterangan
1	Januari	65.977.273	127.045.450	-61.068.177	Kurang Bayar
2	Februari	58.454.545	93.999.997	-35.545.452	Kurang Bayar
3	Maret	55.388.638	129.102.271	-73.713.633	Kurang Bayar
4	April	104.999.998	98.300.000	6.699.998	Lebih Bayar
5	Mei	78.483.001	97.255.000	-18.771.999	Kurang Bayar
6	Juni	66.114.997	100.025.000	-33.910.003	Kurang Bayar
7	Juli	71.236.502	109.745.000	-38.508.498	Kurang Bayar
8	Agustus	70.389.998	104.240.000	-33.850.002	Kurang Bayar
9	September	90.454.998	137.832.500	-13.785.002	Kurang Bayar
10	Oktober	98.740.010	246.582.500	-147.842.490	Kurang Bayar
11	November	69.219.997	377.222.000	-308.002.003	Kurang Bayar
12	Desember	113.800.027	386.777.000	-272.976.973	Kurang Bayar

Sumber: Data Internal PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan Tahun 2022, diolah

Berdasarkan Tabel diatas untuk tahun 2022, apabila jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan maka selisihnya disebut PPN kurang bayar, kebalikanya bila PPN Masukan lebih besar dibandingkan PPN Keluaran maka selisihnya disebut PPN lebih bayar. Pada tahun 2022 PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan mengalami kondisi kurang bayar pada bulan Januari sampai Maret, dan mengalami kondisi lebih bayar hanya pada bulan April, dan bulan-bulan selanjutnya PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan mengalami kondisi kurang bayar.

Pembahasan

Analisis Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penjualan dalam Penentuan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Patra Darma Wijaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportir BBM, telah menerapkan PPN Masukan dengan melakukan pembelian dengan PKP. Namun terdapat juga pembelian dari Non PKP, Perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan. Dalam mengatasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, perusahaan meminta kepada supplier PKP untuk memberikan faktur pajak pada saat penyerahan barang atau jasa walaupun belum dilakukan pembayaran. Selain meminta Faktur Pajak saat penyerahan barang, perusahaan juga melakukan banyak pembelian dengan PKP jika pada bulan-bulan tertentu terdapat banyak penjualan. Tarif PPN yang dikenakan pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan yaitu 11% atas dasar pengenaan pajak untuk BKP maupun JKP.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk menampilkan data kepada perusahaan yang berguna sebagai penghitungan, pembayaran, serta menampilkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam hal ini penulis ingin mengamati apakah PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan sudah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pencatatan yang sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 7 yang mengatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP serta syarat Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tetapi pada penelitian ini masih terdapat kekurangan, yaitu pembelian dari Non PKP, Perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, sehingga berpotensi timbulnya salah data *understated* serta *overstated* dalam perihal pelaporan serta penyetoran PPN terutangnya. Terdapat 2 sistem transaksi yang dilakukan oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan yaitu sistem kredit serta sistem tunai tetapi PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan hanya menggunakan SPT Masa PPN yaitu SPT PKP biasa. Perhitungan besarnya PPN yang lebih bayar ataupun kurang bayar dihitung berdasarkan data-data pajak keluaran serta pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka PPN nya kurang bayar yang berarti perusahaan berkewajiban membayar kekurangan pembayaran PPN kepada kas Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil daripada pajak masukan maka PPN nya lebih bayar yang artinya perusahaan berhak memastikan apakah kelebihan pembayaran pajak masukan hendak direstitusi maupun dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya.

PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada penerima BKP atau JKP melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Data

yang disajikan dalam pemungutan PPN atas BKP atau JKP yang dilakukan oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan pada tahun 2022 dimana secara keseluruhan rata-rata kurang bayar, dan pembayaran dilakukan pada periode dimana dikeluarkannya faktur pajak. Sebagian besar dari transaksi penyerahan BKP atau JKP oleh PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan adalah transaksi non tunai yaitu melakukan pembayaran melalui transter antar bank.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan DPP yang dijadikan dasar dalam perhitungan PPN terhadap BKP atau JKP sudah sesuai dengan DPP yang ada. DPP yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Patra Darma Wijaya yang telah disetor ke kas Negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam kegiatan usahanya. Perhitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif 11%. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana cara menghitung PPN yang terutang dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Patra Darma Balikpapan sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. PT Patra Darma Wijaya Balikpapan telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan tentang Daftar Pengenaan Pajak dan yang dikenakan tarif PPN.

Standar akuntansi keuangan sebagai prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan PPN. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan.

Laporan keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan sebagai salah satu unit perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan

PPN selanjutnya menggunakan standar akuntansi keuangan sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia sehingga tidak akan salah dalam pengakuannya. Terdapat tiga pencatatan di PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan atas Pajak Pertambahan Nilai yakni, pencatatan PPN Keluaran untuk penjualan kredit maupun tunai serta pencatatan PPN Masukan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setiap masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan sebagai Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara dan melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas pajak pertambahan nilai. PT. Patra Darma Wijaya menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai alat pembayaran karena lebih efisien jika dibandingkan dengan surat setoran pajak (SSP). Penyetoran pajak manual dianggap tidak efisien karena masih menggunakan dokumen berupa formulir kertas, kurang baiknya data pembayaran, tidak praktis dalam pembayaran, dan banyaknya pembatalan transaksi karena kesalahan petugas teller atau wajib pajak dalam pengisian formulir secara manual. Sedangkan dengan surat setoran elektronik dapat dibuat secara online dimanapun dan kapanpun.

Penyetoran PPN pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan menggunakan SPT Masa PPN pada aplikasi e-faktur atau e-Tax invoice sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain membuat faktur pajak elektronik, aplikasi e-faktur digunakan untuk membuat SPT Masa PPN dalam CSV dan PDF untuk pelaporan PPN setiap masa-nya. PT Patra Darma Wijaya Balikpapan memiliki sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang memuat tanda tangan dan identitas pihak yang terkait dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai syarat dan keamanan dalam transaksi penggunaan e-faktur.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah PPN yang terutang. PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan tidak melakukan sendiri untuk proses pelaporan PPN, namun menggunakan jasa konsultan pajak guna untuk memastikan laporan mengenai PPN tidak menimbulkan salah data *understated* serta *overstated* dan juga terhindar dari resiko sanksi atau denda.

Adapun hasil wawancara dengan karyawan PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan mengenai proses pelaporan PPN, menyatakan bahwa mengenai pelaporan PPN pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sebelum jangka waktu yang ditentukan kemudian untuk dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan PPN melampirkan bukti pembayaran PPN, dan surat setoran pajak selain itu ada dokumen kontrak kerja barang/jasa, tagihan pembayan, berita acara pengadaan pekerjaan, serta kwitansi

tagihan dan pihak yang terlibat langsung pada saat pelaporan PPN yaitu direkur utama PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan DPP aktual (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Permasalahan yang terkait dengan perlakuan atas PPN pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan adalah pembelian dari Non PKP, Perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat faktur pajak yang dapat dikreditkan, sehingga berpotensi timbulnya salah data understated serta overstated dalam perihal pelaporan serta penyetoran PPN terutang.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan agar dapat terus mempertahankan siklus akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan. Kemudian PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan agar terus mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam aturan perpajakan, karena aturan dan ketentuan pajak seringkali terjadi perubahan yang berguna untuk mempermudah proses perpajakan di Indonesia, dan guna menghindari masalah dan sanksi yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Ayu, A., Abubakar, H., Akuntansi, P. S., Bisnis, E., & Bosowa, U. (2021). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT ANGKASA GLOBAL CONSULTANT MAKASSAR. 1(024), 223–235.
- Hidayat, R., Horas, E., Hasti, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Makassar, Y. (2020). Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Cipta Sarana Nusindo Makassar. *ACCOUNTING Journal STIE YPUP Makassar* 49 ACCOUNTING, 01(04), 49–55.
- Hilendria, A., Lalu Takdir Jumaidy, & D. Tiallurra Della Nabila. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 89–108. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>
- Husadha, C., & Melviani, Y. (2018). Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (Kopel). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 101–110. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.90>
- Murtadho, A. mukhid. (2021). Perlakuan Akuntansi PPN dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Perusahaan Kontraktor. *Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, 01, 1–7.
- Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi PPH Atas Impor Barang Pada PT. Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 3(1).

- Nico, S. (2021). Tinjauan perbedaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komersial dan upaya pendekatannya di Indonesia. <http://www.lontar.ui.ac.id/detail.jsp?id=96859#digital%23digital>
- Salida, A., & Nawir, I. (2021). Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 6(01), 1–11. <https://doi.org/10.36665/jusie.v6i01.416>
- Zalsabilla, V., & Rahmawati, M. I. (2021). *Analisis Tax Compliance Melalui Akuntansi Perpajakan*.